

Le Imprese Femminili del Friuli-Venezia Giulia

Enrico Longato, Area Science Park
Leyla Vesnic, Università degli Studi di Trieste

Marzo 2024

[Link dashboard navigabile online](#)

Le imprese femminili, definite dall'indicatore di Registro Imprese¹, sono imprese nelle quali la partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta per più del 50% da donne. Le imprese attive² in regione, a febbraio 2024, sono 91.234, di cui 20.029 (22%) sono imprese femminili. Osservando il dato nel triennio 2022-2024 è possibile osservare che la percentuale di esse sul totale è pressoché invariata nonostante il numero totale delle imprese sia mutato.

	2022	2023	2024
Femminile	20491	20217	20029
Non Femminile	72280	71425	71205
Totale	92771	91642	91234

Tabella 1: Andamento delle imprese femminili regionali sulle totali 2022-2024. Fonte: elaborazione su dati I2FVG (Area Science Park), febbraio 2024.

La distribuzione delle imprese regionali per tipologia di impresa³ evidenzia una composizione differente se filtriamo le imprese femminili da quelle non femminili. Le imprese femminili, infatti, sono per il 70% imprese individuali, mentre se osserviamo il medesimo dato nella distribuzione delle imprese non femminili, le imprese individuali, seppur preponderanti, rappresentano il 50% del totale. Il dato relativo alla tipologia di impresa delle imprese femminili suggerisce, inoltre, una composizione aziendale in termini dimensionali orientata verso la micro e la piccola impresa.

I dati sulle imprese giovanili⁴ e straniere⁵ dimostrano un peso delle imprese femminili maggiore rispetto al peso che esse assumono sul totale delle imprese regionali, con una percentuale più alta per le imprese giovanili (28%). Per quanto riguarda, invece, le start-up, la percentuale di imprese femminili,

Figura 1: imprese femminili (interno) e non femminili (esterno) per tipologia di impresa.

Fonte: elaborazione su dati I2FVG (Area Science Park), febbraio 2024

¹ In base al maggiore o minore grado di imprenditorialità femminile, le imprese *femminili* sono classificate in: maggioritaria: (% cariche + % quote) > 100%; forte: (% cariche + % quote) >= 4/3; esclusiva: 100% cariche + 100% quote.

² Lo status dell'attività d'impresa risulta attivo alla data di riferimento di estrazione dei dati

³ La tipologia d'impresa classifica le imprese in 4 gruppi sulla base della natura giuridica: società di capitale; società di persone; imprese individuali e altre forme.

⁴ Si considerano giovanili le imprese nelle quali la partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza (>50%) da giovani (età inferiore a 35 anni).

⁵ Si considerano straniere le imprese nelle quali la partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza (>50%) da non nati in Italia.

rispetto al totale delle start-up regionali, è pari al 10%.

	N. Imprese Femminili	N. Imprese Non femminili	Totale femminili e non /totale imprese FVG
Start-up	22	235	0,3%
Imprese giovanili	1953	4916	7,5%
Imprese straniere	3063	9119	13,4%

Tabella 2: Le startup femminili, le imprese giovanili femminili e le imprese straniere femminili. Fonte: elaborazione su dati I2FVG (Area Science Park), febbraio 2024

Osservando le filiere produttive⁶ maggiormente presidiate dalle imprese regionali, si distinguono la filiera del commercio e del turismo al primo posto, delle costruzioni e delle infrastrutture al secondo e, a seguire, dell'agroalimentare, dei servizi pubblici e privati, della finanza e consulenza, della formazione e cultura, delle altre filiere industriali, della meccatronica e robotica, della mobilità e logistica e dell'informatica e telecomunicazioni. Filtrando, però, le imprese femminili, la classifica dei primi 10 settori maggiormente rappresentati si modifica con la sostituzione, in seconda posizione, del settore delle costruzioni e infrastrutture con quello della formazione e della cultura (18%) e in settima posizione delle altre filiere industriali con il settore della moda (2%).

Figura 2: Top 10 filiere delle imprese e top 10 filiere delle imprese femminili regionali. Fonte: elaborazione su dati I2FVG (Area Science Park), febbraio 2024

Come evidenziato dai dati sulla tipologia di impresa, le società di capitali femminili rappresentano il 15% del totale delle società di capitali operanti in regione. È su questo rapporto ancora più sbilanciato rispetto al peso delle imprese femminili sul totale delle imprese regionali che possiamo confrontare

⁶ Le filiere produttive sono definite da Unioncamere nel documento *Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2021-2025)*, pg. 76

alcuni indicatori finanziari⁷, la propensione all'innovazione⁸ e all'internazionalizzazione⁹ di queste società.

Osservando il fatturato delle aziende suddiviso per classi¹⁰, le società di capitali a guida femminile assumono un peso maggiore nelle classi medie e basse, e minore nella fascia alta.

Figura 4: % di società di capitali femminili e non per classe di fatturato (2021). Fonte: elaborazione su dati I2FVG (Area Science Park), febbraio 2024

Figura 3: Imprese femminili (interno) e non femminili (esterno) High-Growth. Fonte: elaborazione su dati I2FVG (Area Science Park), febbraio 2024

Prendendo in esame, invece, l'indicatore delle imprese *High Growth*¹¹ che sintetizza le variazioni sui ricavi negli ultimi tre anni, non si apprezzano particolari differenze fra le società a guida prevalentemente femminile e quelle a guida prevalentemente maschile.

La propensione all'internazionalizzazione, misurata sui dati di export e sull'appartenenza delle imprese a gruppi multinazionali, indica una vocazione minore delle imprese femminili verso una dimensione internazionale. Lo stesso comportamento si osserva per la propensione all'innovazione che, raccogliendo i dati relativi al deposito di brevetti, all'accesso a finanziamenti regionali ed europei e alla profilazione di start-up e PMI innovative, si dimostra più lieve per le imprese femminili

(7,4% rispetto al 12,4% registrato dalle imprese non femminili).

⁷ I dati di bilancio sono disponibili per le sole società di capitali.

⁸ Definisce un grado di propensione all'innovazione "oggettiva" per le imprese che hanno depositato almeno un brevetto (all'UIBM o all'EPO) e/o hanno ottenuto almeno un finanziamento dalla Regione FVG o europeo e/o sono una start-up o una PMI innovativa.

⁹ La propensione all'internazionalizzazione è riconosciuta sia alle imprese appartenenti a gruppi multinazionali, sia alle imprese che pur non facendo parte di gruppi multinazionali, presentano esportazioni con valori maggiori di zero dalle loro localizzazioni in Friuli Venezia Giulia nell'arco temporale degli ultimi 4 anni.

¹⁰ L'indicatore identifica la classe di fatturato, suddividendo in quartili tutte le imprese in cui è presente questo dato nell'anno di riferimento. Sono definite le seguenti 4 classi: fatturato basso; fatturato medio-basso; fatturato medio-alto; fatturato alto.

¹¹ Si definiscono high-growth le imprese che presentano una media degli incrementi annui del fatturato superiore rispettivamente al 10 o al 20% nel periodo considerato. Le soglie di riferimento sono definite da Eurostat Statistics: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:High-growth_enterprise

Figura 5: Propensione all'innovazione (2022) e propensione all'internazionalizzazione (2022) delle aziende femminili e non femminili. Fonte: elaborazione su dati I2FVG (Area Science Park), febbraio 2024